

O'RTA OSIYODAGI QADIMGI TURKIY XALQLARNING IJTIMOIIY HAYOTIDA AYOLLARNING O'RNI

Toshtemirova Shohsanam

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Etnografiya, etnologiya va antropologiya yo'nalishi

1-kurs magistranti

E-mail manzil: shohsanamtoshtemirova606@gmail.com

Annotatsiya: O'rta Osiyodagi qadimgi turkiy xalqlarning ijtimoiy hayotida ayollarning o'rni muhim ahamiyat kasb etgan. Ushbu maqolada turkiy qabilalarning oilaviy tuzilishi, ayollarning iqtisodiy va siyosiy faoliyati, shuningdek, ularning diniy va madaniy hayotdagi roli tahlil qilinadi. Arxeologik topilmalar, yozma manbalar va xalq og'zaki ijodi asosida ayollarning jamiyatdagi mavqei, ularning boshqaruvdagi ishtiroki va harbiy-siyosiy jarayonlardagi ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot natijalari qadimgi turkiy jamiyatda ayollarning nafaqat oilaviy hayotda, balki davlat boshqaruvi va diniy marosimlarda ham muhim rol o'ynaganligini ko'rsatadi. Ushbu maqola tarixiy-etnografik yondashuv asosida qadimgi turkiy xalqlarning ijtimoiy tuzilishida ayollarning mavqeini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: turkiy xalqlar, qadimgi ayollar, ijtimoiy hayot, oilaviy tuzilma, siyosiy faoliyat, diniy marosimlar, harbiy jarayonlar, boshqaruv, arxeologik dalillar, etnografiya.

Annotation: The role of women in the social life of ancient Turkic peoples in Central Asia was of great significance. This article examines the family structure of Turkic tribes, women's economic and political activities, as well as their role in religious and cultural life. Based on archaeological findings, written sources, and oral traditions, the study analyzes the status of women in society, their participation in governance, and their influence on military and political processes. The research findings demonstrate that women in ancient Turkic society played a crucial role not only in family life but also in state administration and religious ceremonies. This article, using a historical-ethnographic approach, explores the position of women in the social structure of ancient Turkic peoples.

Keywords: Turkic peoples, ancient women, social life, family structure, political activity, religious ceremonies, military processes, governance, archaeological evidence, ethnography.

Аннотация: Роль женщин в социально-общественной жизни древних тюркских народов Средней Азии имела большое значение. В данной статье рассматриваются семейная структура тюркских племён, экономическая и политическая деятельность женщин, а также их роль в религиозной и культурной жизни. Основываясь на археологических находках, письменных источниках и устных традициях, исследование анализирует статус женщин в обществе, их участие в управлении и влияние на военные и политические процессы. Результаты исследования показывают, что женщины в древнетюркском обществе играли важную роль не только в семейной жизни, но и в государственном управлении и религиозных обрядах. Статья, используя историко-этнографический подход, посвящена изучению положения женщин в социальной структуре древних тюркских народов.

Ключевые слова: тюркские народы, древние женщины, социальная жизнь, семейная структура, политическая деятельность, религиозные обряды, военные процессы, управление, археологические данные, этнография

.KIRISH

O'rta Osiyo qadimiy turkiylar jamiyatida ayollarning o'rni va roli o'ziga xos va murakkab bo'lib, ularning jamiyatdagi faoliyatlari nafaqat oilaviy, balki ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda ham muhim ahamiyatga ega edi. Qadimgi turk xalqlarida ayollarga nisbatan hurmat va ularning turli ijtimoiy rollarda ishtirok etishi, jamiyatning barqarorligi va rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ayollar, ko'pincha oila va farzandlarni tarbiyalash bilan birga, iqtisodiy faoliyatda ham faol ishtirok etgan, erkinlik va huquqlariga ega bo'lgan. Bu maqola, qadimiy turk jamiyatidagi ayollarning jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy roli haqida batafsil tahlil qiladi, turk xalqlarining qadimiy tarixida ayollarning o'z o'rniga va ahamiyatiga asoslangan an'analar, urf-odatlar va qadriyatlarni o'rganadi. Ayollarning oila, jamiyat va davlat tuzilmasidagi ahamiyati, ularning hayotidagi o'zgarishlar va rivojlanishlarga qanday ta'sir ko'rsatgani hamda ularning jamiyatdagi ta'sirini anglash muhimdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLARI

Qadimgi turkiy xalqlarning ijtimoiy hayotida ayollarning o'rnini o'rganishda turli manbalar va tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Ushbu mavzuni yoritishda qadimgi yozma yodgorliklar, tarixiy manbalar, shuningdek, zamonaviy turk va o'zbek olimlarining tadqiqotlari asosiy o'rin tutadi. Qadimgi turkiy manbalar qatorida O'rxun-Enasoy bitiklari (Tekin, 2003; Thomsen, 1993) va Mahmud al-Qoshg'ariyning "Devonu Lug'otit-Turk" asari (2005) turkiy jamiyatda ayollarning maqomi va ijtimoiy rolini tushunishda asosiy manbalardir. Bu manbalarda ayollar hukmdorlar yonida, jamiyatning ijtimoiy va siyosiy hayotida muhim mavqega ega bo'lgani aks etgan. Turkiy xalqlarning tarixiy taraqqiyoti va gender masalalarini o'rganishda G'. Boboyorov (2011), F. Jumaniyozova (2022), R. Alimov (2014), E. Aydın va F. Yıldırım (2013) kabi tadqiqotchilar qimmatli ma'lumotlar taqdim etgan. Ayniqsa, "Tanrı Dağı Yazıtları" (Alimov, 2014) va "Yenisey – Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig" (Aydın, Alimov, Yıldırım, 2013) kabi asarlar turkiy xalqlarning qadimiy yozma yodgorliklari orqali ayollarning huquqiy va ijtimoiy maqomini tahlil qilish imkonini beradi.

Maqolada qadimgi turkiy xalqlarning ijtimoiy hayotida ayollarning o'rnini aniqlash uchun bir nechta ilmiy metodlardan foydalanildi. Tarixiy-taqqoslash metodi yordamida turkiy xalqlarning turli davrlardagi manbalari o'rganilib, ayollarga bo'lgan munosabatdagi o'zgarishlar tahlil qilindi. Tizimli tahlil metodi orqali ijtimoiy tuzilma, huquqiy maqom va gender munosabatlari o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqildi. Manbashunoslik yondashuvi asosida qadimgi turkiy bitiklar, arab va fors sayyohlarining yozma manbalari hamda zamonaviy turk tadqiqotlari o'rganilib, mavjud ma'lumotlar tahlil qilindi. Ushbu metodlar asosida qadimgi turkiy jamiyatda ayollarning mavqei haqida xolis va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarildi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Qadimgi turkiy jamiyatlarda ayollar mavqeining yuqori bo'lishi ko'plab manbalarda qayd etilgan. Arxeologik topilmalar va yozma manbalar ayollarning harbiy yurishlarda ishtirok etgani, davlat boshqaruvida faol bo'lgani va diniy marosimlarda yetakchi o'rin tutganini tasdiqlaydi. Turkiy xalqlarning an'anaviy qarashlariga ko'ra, ayol nafaqat ona va turmush o'rtoq, balki donishmand maslahatchi va rahbar sifatida ham e'tirof etilgan. Ba'zi turkiy davlatlarda malikalar hukmdorlik qilgan, xotin-qizlar esa harbiy ishlar bilan ham shug'ullangan. Ayollarning jamiyatdagi mavqei to'g'risida turli yozma manbalar, jumladan, Xitoy yilnomalari va arab tarixchilarining asarlarida ma'lumotlar uchraydi. Bundan tashqari, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan naqshinkor sopol buyumlar va bitiklar qadimgi turkiy jamiyatda ayollarga bo'lgan hurmatni aks ettiradi.

Tadqiqotlarda odatda qadimgi turklar jamiyatida ayollar muhim o'rin tutgani ta'kidlanadi. Bu borada asosan yozma manbalarda qayd qilingan, ko'proq hukmron qatlam bilan bog'liq faktlar asos sifatida keltiriladi. Masalan, Bilga xoqon bitiktoshida uning otasi, marhum Eltarish xoqon bilan bir qatorda onasi Elbilga xotun ham tilga olinadi. G'.Boboyorov esa arab geograflarining asarlarida Choch viloyatida "hukmdor shahri" – Jabg'ukat yaqinida Xotunkat ("malika shahri") nomli shahar bo'lgani haqida ma'lumot keltirib, bu shaharning paydo bo'lishi va nomlanishini "qadimgi turkiy an'ana – davlat boshqaruvida bosh hukmdor – xoqon bilan birgalikda, doimo uning ayoli xotun unvonli malika ishtirok etishi" bilan bog'laydi [1: 241].

Bundan tashqari, G'arbiy Turk xoqonligida muomalada bo'lgan so'g'd yozuvli tangalarda hukmdor bilan bir qatorda malika tasvirlangan hamda xotun unvoni bitilgan bo'lgani ma'lum [6: 55]. Kofirqal'adan topilgan va xotun unvoni tushirilgan muhrga asoslanadigan bo'lsak [2: 68], hukmdor tabaqaga mansub ayollar hatto o'z muhrlariga ega bo'lgani, ya'ni hujjat chiqarish yoki uni tasdiqlash vakolatiga ega bo'lgani haqida xulosa qilish mumkin.

Bitiktoshlar va numizmatik materiallar bilan bir qatorda, rasmiy hujjatlarda ham hukmron mavqega ega ayollar tilga olinadi. Masalan, Toxariston hududiga oid baqtriy tilidagi hujjatlarda "Kadagiston bekasi", "turk malikasi" deb atalgan Bag-aziyas Qutlug', Tapaqlig', Bilga Savug' ismli hukmdor ayol haqida ma'lumotlar uchraydi [6: 58].

G'arbiy Turk xoqonligi tangalari, muhrlari va hujjatlarida malikalarning tilga olinishi bejiz emas. Tadqiqotlarga ko'ra, Tund Yabg'u xoqon viloyatlardagi nazoratni kuchaytirish uchun tudunlarni jo'natgan va farzandlarini hududlar boshqaruviga jalb qilgan. Masalan, strategik ahamiyatga ega bo'lgan Toxaristonni o'g'li Tardu Shadga topshirgan. Yirik hokimliklar ustidan ta'sirini kuchaytirish uchun esa qizini Samarqand hokimiga uzatgan va shu tariqa Samarqandni o'ziga bo'ysundirgan [1: 11].

Xoqonlik sulolasi vakilasi bo'lgan ayollar viloyatlarda katta mavqega ega bo'lib, mahalliy hokimning legitimligini mustahkamlashga xizmat qilgan. Shu sababli ularning ismlari va unvonlari hujjatlar

hamda tangalarga tushirilgan. Bu malikalarning haqiqiy boshqaruvdagi rolini aniqlash qiyin, chunki tegishli manbalar yetib kelmagan.

Umuman olganda, siyosiy nikohlar turk xoqonliklarida keng tarqalgan bo'lib, ular davlatlararo aloqalarni mustahkamlash uchun qo'llangan. Masalan, Istami xoqon eftallarga qarshi kurashda Sosoniylar bilan ittifoqni mustahkamlash uchun qizini Xusrav I Anushirvonga uzatgan. Tund Yabg'u xoqon esa qizini Xusrav II Parvizga bergan va Xitoy malikasiga uylanish uchun elchi jo'natgan. Bilganing bitigida esa turk xoqoni Turgash xoqoniga qizini katta to'y qilib uzatgani va shu yo'l bilan turgashlarni bo'ysundirgani qayd etilgan [15:61].

Qadimgi turk jamiyatida malikalarning mavqei erkak hukmdorlar va sarkardalarnikidan pastroq bo'lgan. Sharqiy Turk xoqonligi poytaxtida o'rnatilgan monumental stela va bitiklar faqat erkaklarga bag'ishlangan. Hatto xoqon oilasiga mansub bo'lmagan ayrim davlat arboblari ham bitiktoshiga ega bo'lsa-da, hukmron ayollar uchun bunday an'ana shakllanmagan. Bu holat G'arbiy Turk xoqonligida ham kuzatiladi, chunki bitiklarda asosan harbiy va mahalliy aristokratiyaga oid erkaklar tilga olinadi.

Shunga qaramay, qadimgi turklar jamiyatida ayollar butunlay ko'rinmas yoki sust rol o'ynagan emas. Ular yozma manbalarda eslanib, turli darajadagi siyosiy va ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etgan. Masalan, xoqonlarning qizlari siyosiy ittifoqlar uchun nikoh vositasi bo'lgan bo'lsa, ba'zi malika va xotunlar davlat boshqaruvida ham faol rol o'ynagan[1]. Shu bois qadimgi turklar jamiyati patriarxal bo'lsa-da, ayollar unda muhim ijtimoiy mavqega ega bo'lishi mumkin bo'lgan.

Qadimgi turk jamiyatida ayollar oilada hurmat qilinib, yuqori mavqega ega bo'lgan. Bunga Tolas bitiklaridagi qatun so'zi misol bo'la oladi, u "malika", "rafiqa" ma'nolarida ishlatilgan [7: 47]. Turli bitiklarda ham xotinlarga shu tarzda murojaat qilingani bu atamaning keng qo'llanilganligini ko'rsatadi [7: 100]. Yana bir matnda esa qunçuy ("malika") so'zi ishlatilgan bo'lib, bu turkiy madaniyatda ayollarga nisbatan alohida hurmat mavjud bo'lganini tasdiqlaydi[8: 35].

Bundan tashqari, bitiklarda ayollarga yutuz ("xotin, rafiqa") va kişi ("ayol") degan atamalar qo'llangan [3: 310]. Marhumlarning rafiqalari esa tulı ("tul") deb atalgan. Yozma manbalarda ayollar faqat rafiqa sifatida emas, balki ona, qiz va kelin sifatida ham tilga olingan. Ayniqsa, kelinning eslanishi ularning ijtimoiy mavqeni oshirishdagi rolini ko'rsatadi. Hukmdor qizlarining nomi tangalarda aks etgani kabi, aristokratiyada ham yuqori mavqeli oilalarga kelin bo'lish ijtimoiy obro' orttirish vositasi bo'lgan [5: 340]. Bu esa qadimgi turklar orasida siyosiy va ijtimoiy nikohlar keng tarqalganidan dalolat beradi.

Turk-run bitiklarida ayollar ismlarining kam tilga olinishi ularning maqomi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tolas-2 bitigida kelinning ismi keltirilgan bo'lishi ehtimoli bor, lekin matnning zararlangan qismi tufayli uni aniq o'qish imkoni yo'q [7: 66]. Umuman olganda, ayolning nomi yozilishi uning oila ichida alohida mavqega ega bo'lganini anglatadi, bu Bilga xoqon bitigidagi Elbilga xotun holatiga o'xshash.

O'rta Osiyoning qadimgi turk jamiyatlarida ayollarning o'rni boshqa xalqlardagi ayollarga nisbatan yuqori bo'lgan. Bu holat faqat oilada emas, balki jamiyat hayotida ham yaqqol ko'zga tashlangan.

Ayollar o'z jamiyatidagi yoki begona erkaklardan qochmagan, o'zini ulardan yashirishga ehtiyoj sezmagani, bu holat Fazlanning sayohatnomalarida hayrat bilan ta'kidlangan. Ayollar jamiyatning har bir jabhasida erkaklar bilan bir qatorda faol ishtirok etgan[9: 49]. Hatto ot minish, qurol ishlatish va ovchilik kabi erkaklarga xos deb qaralgan ishlar ham ayollar tomonidan erkaklar bilan bir xil darajada bajarilgan. Shuningdek, ayollar urushlarda erkaklar bilan birga qatnashgan va hatto dushman askarlarini asirga olgan holatlar ham mavjud.

Ayollar diniy masalalarda ham faol rol o'ynagan, marosimlarda erkaklar bilan birga ishtirok etgan va ba'zan ularga rahbarlik ham qilgan. Ayollarning jamiyat hayotida bu qadar faol bo'lishining sababi turk jamiyatining jangovar tuzilmasi bilan bog'liq edi. Erkaklar urushga ketgan paytlarda ayollar oilaning barcha ehtiyojlarini qondirgan va to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Erkaklar urushdan qaytgandan keyin ayollarning mas'uliyatlari kamaygan bo'lsa-da, ularning jamiyat va oiladagi o'rni yo'qolmagan[17:124].

Ayollar oilada, ayniqsa, erkaklar yo'qligida, asosiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, erkaklardan keyingi muhim shaxs sifatida tan olingan. Bu qadimgi turk jamiyatida ayollarning ijtimoiy maqomi va ularning faol ishtirokini yaqqol tasdiqlaydi.

Ayollar jamiyat hayotida har doim erkaklar bilan birga bo'lganining eng yuqori darajadagi na'munalari davlat boshqaruvi va davlat rahbarlari faoliyatida namoyon bo'lgan. Hatto hukmdorning rafiqasi davlat boshqaruvidagi mavqei bilan o'sha jamiyatda ayollarning oiladagi o'rni bog'lovchi muhim omil hisoblangan. Qadimgi turk davlatlarida hukmdorlar taxtga ko'tarilganida, ularning rafiqalari ham yonida bo'lib, ular bilan birga "xotun" unvoniga ega bo'lishgan va davlat boshqaruvida ishtirok etishgan.

Xotunlar nafaqat hukmdor bilan birga boshqaruvda qatnashgan, balki hukmdorning yo'qligida davlatni mustaqil ravishda boshqarishgan. Xitoy manbalari hukmdorning rafiqalari davlat boshqaruviga teng darajada ishtirok etganini tasdiqlaydi. Masalan, Hun hukmdori Mete Xon Xitoyni zabt etish niyatida

bo'lganida, xotuni bu qarorni davlat kelajagi uchun ma'qul ko'rmayotganini aytgani sababli bu fikrdan voz kechgan. Xuddi shunday, Göktürk hukmdori II Xoqon Xitoy shahri bilan kelishuvga kelgach, xotuni bunga qarshi chiqishi natijasida kelishuvni bekor qilgan va hujumni davom ettirgan[17: 352].

Qadimgi turk davlatlarida hukmdor farmonlari hukmdor nomi bilan birga xotunning ismi keltirilgan holda chiqarilgan. Xotunlar davlat yig'inlarida ishtirok etib, ovoz berish huquqiga ega bo'lishgan. Xotunlarning o'zlariga tegishli saroylari, ot suruvlari va hatto shaharlarining mavjudligi ularning siyosiy kuchini tasdiqlaydi. Hukmdor vafotidan so'ng, taxtga kim o'tishi masalasida xotunlar davlat kengashi bilan birga qaror qabul qilishgan va bu davrda davlat boshqaruvini ham o'z zimmasiga olganlar[14:102].

Hukmdorlar mamlakatlariga kelgan xorijiy elchilarni xotinlari bilan birga kutib olishgan va ularga bag'ishlangan ziyofatlarda ham birgalikda qatnashganlar. Masalan, Göktürk davlati hukmdori Bilga Xoqon Xitoy elchisini qarshilashda xotuni Po-fu bilan birga bo'lgan.

Qadimgi turklarda ayollarning siyosiy hayotdagi o'rni haqida Orxon yozuvlarida ham muhim satrlar keltirilgan. Yozuvlarda davlatning tashkil topishi haqida gapirilganda, Bilga Xoqonning "...Turk xalqi yo'q bo'lib ketmasligi uchun, yana xalq bo'lishi uchun, otam Ilderish Xoqonni va onam Ilbilga Xotunni osmonning eng yuqorisiga ko'tarib yuksaltirishgan", degan so'zlari keltirilgan. Bu ibora qadimgi turk jamiyatlarida erkak va ayolning teng ekanligini ko'rsatadi[16: 233].

Shuningdek, bu so'zlar bilan turk xalqining mavjud bo'lishi uchun faqat xoqonning o'z kuchi yetmasligi, uning yonida har doim bir ayol bo'lishi va faqat shu ayol bilan birga turk xalqini qutqarishi mumkinligi ta'kidlangan. Demak, hukmdor xotinlari davlatning tashkil topishi va davomiyligi nuqtayi nazaridan hukmdor bilan bir darajada muhim va zarur deb hisoblangan.

Bundan ham muhimrog'i, yozuvlarda ayollarning mavqeyi ko'zda tutilgan holda ularga berilgan e'tibor ochiq-oydin ifodalangan. Ayollarga berilgan e'tiborning yana bir ko'rsatkichi sifatida Orxon yozuvlarida o'limidan keyin bir kishining ortida qolganlar ro'yxatida birinchi navbatda vafot etgan kishining xotini yoki onasining nomi zikr qilinganligi qayd etilgan.

Doston va hikoyalarda ham ayollarga doimo hurmat bilan qaralgan. Doston qahramonlarining muvaffaqiyatlari orqasida har doim ularning xotinlarining maslahatlari turgani alohida ta'kidlangan, er-xotin o'rtasidagi sevgi va hurmat alohida qayd etilgan. "Onaning nasihatini ol, otaning gapini tingla" kabi qadimgi turklarga oid maqollar onaning ismi har doim otaning ismiga qaraganda oldin kelishini ko'rsatib, ayollarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ko'chmanchi turkutlarda ayollarga hurmat va ehtirom asosiy tamoyil bo'lgan. O'g'il farzand avval onasiga, so'ng otasiga ta'zim qilgan. O'rxun bitiklarida Kül Teginning xonlikdagi ayollarni himoya qilish uchun jang qilgani alohida ta'kidlanadi [3:83]. Umuman olganda, huquqsiz jamiyatlarda dushmanlar ayollarni o'ldirmagan, masalan, Hindukushdagi patanlar orasida bu an'ana bo'lgan.

Qadimgi O'rta Osiyo turk jamiyatlarida ayollarga bo'lgan hurmatning yana bir ko'rinishi — ayollarga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar boshqa jinoyatlardan ajratilib, ular juda qattiq jazolanganidir. Qadimgi turklarda turmush qurgan ayolga tajovuz qilishning jazosi o'lim bo'lgan. O'lim jazosi davlatga qarshi isyon va odam o'ldirish jinoyatlari uchun berilgan boshqa jazolar bilan bir xil qattqlikda bo'lib, bu jinoyatning og'irligini ko'rsatadi. Huquq qoidalari ayollarni himoya qilgan. Erli ayolni zo'rlash o'lim jazosi bilan jazolangan, qizlik nomusiga tajovuz qilgan erkak esa unga shoshilinch uylanishga majbur bo'lgan[3:84]. Zo'rlash xoinlik, qotillik va ot o'g'irlash kabi og'ir jinoyatlar qatoriga kiritilgan. Bu holat, shubhasiz, ayollarning jamiyatdagi hurmatli mavqeyining ifodasi sifatida qabul qilinishi kerak.

Qadimgi O'rta Osiyo turk jamiyatlarida ayollarning jamiyatdagi yuqori hurmatini buzadigan muhim holatlardan biri ularning urush va shunga o'xshash holatlar sababli dushman qo'lga tushib, asir bo'lishlaridir. Bu holat jamiyat uchun juda sharmandali deb hisoblangan. Orxon yozuvlarida urush davomida dushman ustidan g'alaba qozonilmaganida barcha onalar va qizlar dushman qo'lida asir bo'lishi mumkinligi haqida gapiriladi. Yana yozuvlarda turklar mustaqillik e'lon qilishidan oldin Xitoy hukmronligi ostida o'tkazgan yillari tasvirlanganida qiz bolalarning Xitoyliklar qo'lida asir bo'lib qolganligi qayg'u bilan tilga olingan[3: 84].

Qadimgi O'rta Osiyo turk jamiyatlariga oid manbalarda ayollar haqidagi muhim jihatlardan biri turk ayollarining axloqli va nomusli shaxsligi bilan bog'liqdir. Bundan tashqari, ayollarning ushbu fazilatlarini nafaqat turklar tomonidan, balki turklar bilan aloqada bo'lgan barcha xalqlar tomonidan ham tan olingan va qadrlangan. Masalan, mashhur sayohatchi Ibn Fazlon o'z "Sayohatnoma"sida turk ayollaridan bahs etar ekan, "ayollar zino nimaligini bilmaydi", deb yozgan[[9: 35].

Shu bilan birga, qadimgi turk tilida axloqsiz va nomussiz ayollarga nisbatan maxsus bir so'zning mavjud bo'lmagani, bunday ayollar jamiyatda deyarli uchramaganligi sababli ularga oid so'zga ehtiyoj bo'lmagan, deb talqin qilinadi. Bu esa turk ayollarining qanchalik axloq va nomusga ega bo'lganligini isbotlaydi.

Oila ichidagi munosabatlar nuqtayi nazaridan esa qadimgi turk ayollari erkaklar bilan teng huquqqa ega bo'lgani ko'rinadi. Bu holatning asosida ota hukmron oilaviy tuzum yotadi. Manbalarda aytilishicha, oilaning tashqi munosabatlardagi vakilligi, ya'ni oilaning nomidan turli huquqiy jarayonlarda qatnashish masalasida birinchi navbatda erkak, undan keyin esa ayol vakolatli bo'lgan. Erkak tashqi ishlar bilan ko'proq shug'ullangani uchun oila nomidan birinchi bo'lib u chiqadi, uning yo'qligida esa ayol bu mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.

Demak, erkak ko'proq tashqi ishlarga va oilaning moddiy ta'minotiga javobgar bo'lgan bo'lsa, ayol esa uy ishlarining tartibi va tozaligi, shuningdek, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish kabi ichki vazifalar bilan shug'ullangan. Ayollarga nisbatan "uy bekasi" ma'nosidagi "evci" so'zining ishlatilgani ham shundan dalolat beradi. Moddiy masalalarda erkak oilaning daromadini topishga mas'ul bo'lgan bo'lsa, bu daromadning saqlanishi va oilaviy mulkning muhofazasi ayol zimmasiga yuklangan. Shunday ekan, ayolning uy ichida yetakchi mavqega ega ekanini aytish to'g'ri bo'ladi.

O'g'iz urf-odatlariga ko'ra, ota, aka yoki amakisi vafot etsa, erkaklar o'gay onasi yoki yangasiga uylangan. Bu odat tarixiy dalillar bilan ham tasdiqlanadi. Masalan, Nilixon vafot etgach, uning ukasi Poshitegin faqat taxtni emas, balki yangasi — Xitoy malikasi Syan-Shini ham "meros" qilib olgan. Ayollarning meros sifatida qabul qilinishi ko'chmanchi xalqlarda ikki asosga ega bo'lgan. Birinchidan, bu holatda o'tovda yana bir xizmatkor paydo bo'lgan, bu esa o'sha davrda foydali sanalgan. Ikkinchidan, bu urf-odat beva ayollarning himoyasini ta'minlagan, chunki yangi er uni boqish va himoya qilish majburiyatini olgan. Nikoh hamisha amaliy bo'lmagan bo'lishi mumkin, ammo beva yoki tul ayol hech qachon tashlab qo'yilmagan[3: 82].

XULOSA

O'rta Osiyodagi qadimgi turkiy xalqlarning ijtimoiy hayotida ayollarning o'rni muhim ahamiyat kasb etgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollar nafaqat oilaviy hayotda, balki siyosiy va ijtimoiy jarayonlarda ham faol ishtirok etgan. Turkiy bitiklar va tarixiy manbalar ayollarning huquqiy maqomi yuqori bo'lganini, ba'zan esa davlat boshqaruvida ham ishtirok etganini tasdiqlaydi. Shuningdek, ular jamiyatda hurmat bilan qaraladigan shaxslar bo'lib, oilaviy meros va ijtimoiy munosabatlarda muhim rol o'ynaganlar.

Ushbu mavzuni o'rganishda turk adabiyotlari yetarlicha asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot davomida turli tarixiy va lingvistik manbalar tahlil qilingan bo'lib, ularning o'zaro taqqoslanishi qadimgi turkiy jamiyatlardagi gender munosabatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shunday qilib, qadimgi turkiy xalqlar orasida ayollar shaxs sifatida alohida mavqega ega bo'lib, ularning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi ishtiroki inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бобоёров Ф. Тун ябгу-хоқон. – Тошкент: “Абу матбуот-консалт”, 2011.
2. Древнетюркский словарь. – Ленинград: “Наука”, 1969.
3. Гумилёв Л.Н. Қадимги Турклар Т.: “Фан” нашрети, 2007 бет 82-84
4. Махмуд ал-Кашғари. Диван Лугат ат-Турк. – Алматы: “Дайк-Пресс”, 2005.
5. Бабаяров Г., Асанов Э. Печать с надписью «хатун» из Кафир-калы // Согдийский сборник, вып. 8, 2021. С. 67–74.
6. Жуманиёзова Ф. Илк ўрта асрларда Турон хотин-қизлари // Ўзбек хотин-қизларининг давлатчилик тарихимиздаги ўрни ва хизматлари. Конференция материаллари. – Тошкент, 2022. Б. 55–61.
7. Alimov R. Tanrı Dağı Yazıtları. – Konya: Şelale Ofset, 2014.
8. Aydın E., Alimov R., Yıldırım F. Yenisey – Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig. – Ankara: BilgeSu, 2013.
9. Fazlan İbn, Seyahatname, çev. Ramazan Şeşen, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1995 49
10. Gökalp Ziya Türk Medeniyeti Tarihi, Bilgeoğuz, İstanbul, 2013
11. Gömeç Saadetin, Kök Türk Tarihi, 2.b., Akçağ Yayınları, Ankara, 1999
12. Necdet Sevinç, Eski Türklerde Kadın ve Aile, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1987, s. 53.
13. Sevinç Necdet, Eski Türklerde Kadın ve Aile, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1987.
14. Saadetin Gömeç, Kök Türk Tarihi, 2.b., Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s. 102
15. Tekin, T. Orhon Yazıtları. – İstanbul: Yıldız, 2003.
16. Cin Halil – Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, 4.b., Sayram Yayınları, Konya, 2011. S.233
17. Özdener Kadri Süreyya, ‘İslam Öncesi Türklerde Kadının İçtimai Yeri’, Sosyoloji Konferansları Dergisi, S. 22, 1988, ss. 225-235.
18. Vilh. Thomsen, Çözülmüş Orhun Yazıtları, çev. Vedat Köken, AKDITYK Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s 120

19. Sadri Maksudi Arsal, 'Eski Türklerin Hususi Hukuku', Türkler, ed. Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek Salim Koca, C. III, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 145
20. Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, AKDYYK Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1947, s. 163;